

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон миллий университети
Макроиқтисодиёт кафедраси муdiri
и.ф.д., профессор Вахабов А.В.
кат.ўқ. Раҳманов Ш.И.

АҚШ ВА ХИТОЙ САВДО УРУШИ ҲОЛАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТРЕНДЛАРИ

СОСТОЯНИЕ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ МЕЖДУ США И КИТАЕМ

THE STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE TRADE WAR BETWEEN THE USA AND CHINA

Аннотация: Ушбу мақолада жаҳон иқтисодиётини деглобаллашуви шароитида жаҳон хўжалиги ривожланишига жиддий таъсир кўрсатаётган савдо уруши, жумладан АҚШ ва Хитой ўртасида савдо уруши, санкциялар урушининг келиб чиқиш сабаблари -----ва ривожланиш босқичлари тизимли таҳлил қилинган. АҚШ ва Хитой савдо урушининг сиёсий - иқтисодий оқибатлари баҳоланган.

Калит сўзлар: савдо уруши, санкция инқирози, иқтисодий санкциялар, савдо санкциялари, молиявий санкциялар, санкцияланган мамлакатларнинг мулкани музлатиш, ўрта даромад тузоғи, 28 иероглиф формуласи.

Аннотация: В данной статье проводится анализ причин возникновения и этапы развития торговой войны, включая экономическую войну между США и Китаем, в частности войну санкций, которые оказывают серьезное влияние на развитие мирового хозяйства экономической деятельности в условиях деглобализации мировой экономики. Оценены политико-экономические последствия торговой войны между США и Китаем.

Ключевые слова: торговая война, санкционный кризис, экономические санкции, торговые санкции, финансовые санкции, замораживание активов, ловушка среднего дохода, формула 28 иероглифов.

Abstract: This article analyzes the causes of the trade war, including the economic war between the USA and China, and the sanctions war, which have a serious impact on the development of the world economy in the context of deglobalization. The consequences of the trade war between the USA and China are assessed.

Key words: trade war, sanctions crisis, economic sanctions, trade sanctions, financial sanctions, asset freezing, middle-income trap, 28-character formula.

Кириш

XX асрнинг иккинчи ярмида глобаллашув жараёнининг жадаллашуви жаҳон хўжалигида мамлакатларни иқтисодий ўзаро боғлиқлигини кучайишига олиб келди. Натижада йирик иқтисодиётга эга мамлакатлар ўртасида юзага келган низоли ҳолатларни ҳал қилишда олдинги даврда

қўлланилган дастаклардан фойдаланиш имкониятларини чекланиб қолди. ХХІ аср бошларида хўжалигида чуқур таркибий силжишлар амалга оширилмоқда. Жаҳон хўжалигида кучлар мувозанати тараққий этган мамлакатлардан ривожланаётган мамлакатлар томон кўчмоқда. Бу эса мамлакатлар ўртасида етакчилик учун курашни кескинлашувига олиб келмоқда. Бундай ҳолатда одатда жорий етакчиликка эга мамлакат унинг позициясига таҳдид солаётган мамлакатларга нисбатан турли чекловлар, санкциялар қўллайди. ХХІ аср бошларига келиб ушбу дастаклар самарадорлигини қайта баҳолашга эҳтиёж шаклланди.

Тадқиқот мақсади АҚШ ва Хитой савдо уруши сабаблари ва оқибатларини комплекс таҳлил қилиш асосида ушбу муаммони ҳал этиш истиқболларини баҳолашдан иборат.

Адабиётлар таҳлили. Савдо уруши ва унда қўлланиладиган иқтисодий санкцияларнинг назарий ва амалий жиҳатлари Г.К.Хуфбайер, Ж.Ж.Шотт, К.А.Эллиотт ва Б. ОэҒг илмий ишларида атрофлича таҳлил қилинган.

Савдо урушининг амалий муаммолари МДХ олимлари Ершов М.В., Заклязьминская Е.О., Смороддинская Н.В., Катуков Д.Д. ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида тадқиқ этилган.

Таҳлиллар кўрсатишича иқтисодий адабиётда амалга оширилган илмий тадқиқот ишларида АҚШ ва Хитой савдо урушининг жаҳон хўжалиги учун оқибатлари мустақил тадқиқот объекти ўрганилмаган ва баҳоланмаган. Ушбу ҳолат илмий иш мавзусининг долзарблигини, иқтисодий адабиётда етарлича ўрганилмаганлиги, илмий-амалий аҳамиятга эгаллигини белгилаб беради.

Тадқиқот методологияси. Ушбу илмий мақолани ёзиш жараёнида илмий абстракция, диалектик тадқиқот, индукция ва дедукция, мақсадли ривожлантириш, монографик кузатув, тизимли ва қиёсий таҳлил, эксперт баҳолаш ва иқтисодий статистик усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Савдо урушлари - ташқи бозорларни эгаллаш (хужумкор савдо уруши) ёки бошқа мамлакатлар ишлаб чиқарувчиларининг ички бозордаги таъсирини камайтириш (мудофаа савдо уруши) мақсадида икки ёки ундан ортиқ мамлакатлар ўртасидаги савдо рақобати ҳисобланади. Ушбу масалага бағишланган кўпгина илмий тадқиқот ишларида савдо урушини икки ёки ундан ортиқ давлатлар ўртасидаги зиддият сифатида тушунилади, томонлар икки томонлама савдони вақтинча чеклаш орқали иқтисодий муносабатларда афзалликларга интилади. Савдо урушининг муҳим дастаги чекловлар ва санкциялар ҳисобланади. Санкциялар қўлланилиши мамлакатлараро санкциялар инқирозига олиб келиши мумкин. Санкция инқирози – бу иқтисодий билвосита трансформация жараёни бўлиб, бунда анъанавий инқирозга қарши чора-тадбирлар самарасиз ҳисобланади. Иқтисодий санкциялар халқаро савдонинг бир иштирокчиси (мамлакат ёки мамлакатлар гуруҳи) томонидан бошқа иштирокчига нисбатан қўлланиладиган тақиқловчи характердаги иқтисодий чоралар бўлиб, ушбу чоралар иккинчи томон сиёсатини ўзгартиришга мажбур қилиш учун қўлланилади.

Санкциялар кенг қўламли уруш жуда қимматга тушганда, дипломатик норозиликлар кучсиз бўлиб туюлганда қўлланилади. Санкциялар одатда глобал ташқи сиёсатга таъсир қилувчи йирик давлатлар томонидан қўлланилади. Истисно сифатида, минтақавий можаролар билан боғлиқ иқтисодий санкциялар ҳам мавжуд, жумладан, Гибралтар можароси муносабати билан 1950 йилдан 1984 йилгача Буюк Британияга қарши Испания санкциялари. Одатда санкциялар катта, етакчи давлатлар томонидан, жумладан кўпинча АҚШ томонидан қўлланилади, чунки улар катта иқтисодий салоҳиятга эга. 1935-1936 йилларда Италияга қарши Миллатлар Лигаси, 1990 йилда Ироққа қарши БМТ каби жамоавий санкциялар, одатда, буюк давлатлар ўз иттифоқчиларини қандай қилиб санкциялар қўллашга ундаётганига мисол бўлади.

Хуфбайер ва унинг ҳаммуаллифлари мамлакатларни санкциялар жорий этишга ундайдиган қуйидаги сабабларни келтиришган:[1]

- катъийлик кўрсатиш санкцияларнинг энг кенг тарқалган сабабидир. Жумладан АҚШ аксарият ҳолатларда ўз ҳукуматининг катъийлигини кўрсатиш учун санкциялардан кенг фойдаланади;
- санкциялар таъсирида мамлакатлар харажатларни ошириш орқали келажакдаги муаммоли хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш;
- ички сиёсий мақсадлар. Ҳокимият санкциялардан фойдаланиб ўз катъийлигини кўрсатиш билан биргаликда қон тўкилишини олдини олади.

Хуфбайер ва бошқалар санкциялар учун бешта муҳим мақсадни аниқлайдилар, баъзи ҳолларда бир вақтнинг ўзида бир нечта мақсадларга эришилади: [1]

- санкциялар остида давлат сиёсатини ўзгартириш;
- режимни ўзгариши;
- ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш;
- мамлакатнинг ҳарбий салоҳиятини йўқ қилиш;
- санкция қўлланилган мамлакатлар сиёсатининг бошқа муҳим жиҳатларини ўзгартириш, жумладан, босиб олинган мамлакат ҳудудидан чиқиб кетишига эришиш.

Санкциялар бир қатор сабабларга кўра муваффақиятсиз бўлиши мумкин:

- мақсадлар ва воситалар ўртасидаги номуносиблик: жуда амбицияли мақсадларни кўзлаган ҳолда, етарлича изчил ҳаракатларни амалга оширилмаслик ва бошқа давлатлар томонидан қўллаб-қувватланмаслик ҳолатларида вужудга келади;
- санкцияларга остидаги мамлакат салоҳиятини тўлиқ сафарбар қилиниши: санкциялар кўпинча санкциялар қўлланилган мамлакат аҳолисини ҳукумат атрофига бирлаштириш ва ташқи савдода муқобил вариантларни излашга олиб келади.
- санкцияларга учраган мамлакатга ташқи ҳомийларнинг пайдо бўлиши. Ушбу ҳамкор мамлакатлар санкциялар билан боғлиқ муаммоларни қоплашга тайёр бўлишади.
- иттифоқчиларнинг қаршилиги ва санкция киритаётган мамлакат ичидаги бизнес манфаатлари. Иттифоқчилар таклиф қилинган қаттиқ чораларни

қўллашдан бош тортишлари ва компанияларнинг санкцияларда иштирок этишини тақиқловчи ўз қонунларини ҳам киритишлари мумкин.

Иқтисодий санкциялар турларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

Савдо санкциялари – ушбу санкциялар санкция остидаги мамлакатнинг экспорти ва импортига нисбатан қўлланилиши мумкин. Тарихан санкцияларнинг 3/4 қисми экспорт билан боғлиқ бўлади, чунки санкциялар қўллаган нисбатан йирик давлатлар санкциялан қўлланган мамлакат экспорт бозорларида (масалан, ҳарбий техника ёки ишлаб чиқариш воситалари) устунлик қилиш эҳтимоли кўпроқ, санкциялар остидаги мамлакат эса муқобил бозорларни топишга ҳаракат қилади.

Молиявий санкциялар – ушбу санкциялар соф кўринишда фақат ¼ ҳолатда қўлланилади. Бироқ, молиявий санкциялар савдо санкцияларига нисбатан қатор афзалликларга эга. Агар савдо санкцияларидан кўрилган зарарлар аҳоли ўртасида деярли тенг тақсимланса, молиявий санкциялар ҳокимиятга яқин тор доирадаги шахсларга кўпроқ таъсир кўрсатади.

Санкция қўлланилган мамлакатларнинг мулкани музлатиш тарихан фақат уруш ёки ўта жиддий халқаро можароларда қўлланилган. Бироқ, XXI-асрда алоҳида фуқароларнинг мулкани музлатиш нисбатан кенг тарқалган.

Жумладан, Россияга қарши қўлланилган санкцияларни кўриб чиқайлик. Ривожланган давлатларнинг Россия Федерациясига қарши санкциялари 2014-йил февралда Донбассда можаро бошланганидан ва Россияга Қрим қўшиб олинганидан кейин жорий этила бошланди. Улар жисмоний ва мансабдор шахсларга, жумладан, қатор компанияларга қарши қаратилган эди. 2022 йил феврал ойида Россия Украинага қарши бошлаган урушдан кейин ривожланган давлатларнинг Россия Федерациясига нисбатан санкция сиёсати кескин кенгайди. Санкциялар алоҳида пакетлар кўринишида киритилган. Муайян шартлилик билан санкцияларни бир нечта катта блоklarга бўлиш мумкин: [2]

- дипломатик соҳа: Россия Федерацияси билан дипломатик муносабатлар даражасининг узилиши ёки пасайиши; элчиларни чақириб олиш; россиялик дипломатларни чиқариб юбориш; Россия расмийларини расмий тадбирларга таклиф қилишдан бош тортиш ва ҳ.к.;
- давлат органлари иштирокидаги активлар ва операциялар: Еттилик мамлакатлари банкларида жойлашган Россия олтин-валюта захираларини музлатиш; Россия Федерацияси Молия вазирлиги, Марказий банки, Миллий фаровонлик жамғармаси ва Россия тўғридан-тўғри инвестициялар жамғармаси билан операцияларни таъқиқлаш; Россия Федерал займ облигациялари билан операцияларни тақиқлаш; солиқ маълумотлари алмашинувини тўхтатиб туриш ва бошқалар;
- молия соҳаси: бир қатор банкларнинг SWIFT тизимидан узилиши, давлат иштирокидаги қатор банклар учун чекловлар; Россия Федерациясига банкнотларни олиб киришни тақиқлаш; биржаларда рус компанияларининг қарз қоғозлари савдосини тўхтатиб туриш; бозорларда қарз олишга чекловлар ва бошқалар;

- ташки савдо: Россия Федерациясига бир қатор товарларни олиб киришни таъқиқлаш; Россияга кенг турдаги товарлар экспортини чеклаш, савдода энг қулай режимини (MFR) бекор қилиш ва бошқалар; Россияга юқори технологияли маҳсулотлар, иккилам томонлама фойдаланиш мумкин бўлган мақсадли товарлар ва бошқаларни экспорт қилишни таъқиқлаш;
- энергетика соҳаси: Россия Федерациясидан газ, нефт ва нефт маҳсулотлари, кўмир импортини таъқиқлаш; 2022-2024 йиллар охирига қадар уларнинг импортини босқичма-босқич тўхтатиш; Россияга янги инвестицияларни таъқиқлаш, тармоқ эҳтиёжлари учун замонавий, илғор асбоб-ускуналар ва хизматларни етказиб беришни чеклаш ва бошқалар;
- транспорт ва логистика сектори: ҳаво ҳудудини ёпиш; ижарага олинган ҳаво кемаларини чақириб олиш; Россия фуқаро авиацияси корхоналарининг сертификатларини тўхтатиб туриш; рус кемалари учун портларни чеклаш/ёпиш; Россиядан контейнер ташишни чеклаш; Россия транспорт воситаларида юк ташишни таъқиқлаш; темир йўл орқали юк ташишни чеклаш ва бошқалар;
- бошқа чоралар: Россия оммавий ахборот воситалари учун чекловлар; компанияларнинг Россия бозоридан чиқиб кетиши; шахсий санкциялар; кириш, яшаш ва фуқароликни олишда чекловлар ва бошқалар.

Демак амалда санкциялар кенг доирада, кўплаб соҳалар бўйича қўлланилиши мумкин экан. Санкциялар турларининг кўпайиши кўйилган мақсадга эришишга бўлган ҳаракат билан боғлиқ.

АҚШ ва Хитой. Бизнинг кўз ўнгимизда жаҳон сиёсатида ва жаҳон иқтисодиётида тектоник силжишлар амалга ошмоқда. ХХІ асрнинг учинчи ўн йиллигида жаҳон хўжалигида кучлар мувозанатида тараққий этган мамлакатлардан ривожланаётган мамлакатлар томон кўчмоқда. 1995 йилда жаҳон ЯИМда катта еттилик мамлакатларнинг улуши 44,9%ни, БРИКС мамлакатларнинг улуши 16,9%ни ташкил қилган эди. 2023 йилда уни бу кўрсаткич катта еттиликда 29,9%гача қисқарди, БРИКС мамлакатларда эса 39,9%гача ошди. [5]

Жаҳон иқтисодиётидаги ушбу ўзгаришларни тўхтатиш мақсадида ғарб мамлакатлари ўзлари жорий қилган ўйин қоидаларидан воз кечишмоқда. Бозорга хос бўлмаган механизмлардан фойдаланиб, улар маъқулламаган сиёсатни олиб бораётган давлатларга нисбатан санкциялар босимини кучайтирмоқдалар. Санкция остидаги қолган мамлакатлар сони мунтазам кўпайиб бормоқда. Аммо санкциялар уруши қутилмаган оқибатларга олиб келмоқда. Жаҳон иқтисодиёти ривожланишининг муқобил сценарийлари шаклланмоқда, чунки Ғарб мамлакатлари ривожланаётган мамлакатларнинг иқтисодий салоҳияти кучайиб бораётганини ҳисобга олмади. Глобаллашаётган дунё ва янги халқаро платформалар жаҳон сахнасида олдин тарқоқ ўйинчиларни янги интеграция бирлашмаларига киришига олиб келмоқда. Ҳозирда ўтказилган бир қатор тадқиқотлар натижаларига кўра санкциялар кўпинча ўз олдига қўйган мақсадларига эриша олмаётганини кўрсатмоқда.

Ғарб мамлакатлари санкциялар сиёсати йўналишини одатда АҚШ белгилайди. Вашингтон санкциялар рўйхати йилдан йилга ўсиб бормоқда. Унга Эрон, Сурия, Шимолий Корея, Венесуела, Россия ва Хитой киради. 2000 - 2021 йилларда АҚШ томонидан киритилган санкциялар сони ўн барабар ошди ва 2023 йилда АҚШ санкциялари остидаги мамлакатлар сони 40тадан ортди.

Ғарб мамлакатлари 30 йилдан ортиқ давр давомида Хитойга нисбатан иқтисодий чекловлар қўллаб келмоқда. Дастлабки санкциялар 1990 йиллар бошида Тяньаньмень майдонидаги фожеали воқеалардан кейин қўлланилган. Ғарб мамлакатлари Хитойни инсон ҳуқуқлари бузилишида айблашган. Бу ерда биз Дэн Сяопиннинг васиятларини эслашимиз керак. Демак, Хитой ислохотлари асосчиси Дэн Сяопиннинг "28 иероглиф формуласи" деб номланган стратогемлари ("васиятлари") қуйидагилардан иборат:[6]

- совуққонлик билан кузатинг
- оёққа маҳкам туриш
- муаммоларни хотиржам ҳал қилиш;
- сояда кутиш
- ўзини камтар тутиш
- ҳеч қачон етакчиликка даъво қилмаслик
- бирор нарсани реал тарзда амалга ошириш

Хитойни ташқи чекловлар шароитида очиқ иқтисодий сиёсат юритишга ҳаракат қилиши якунда ўз ижобий натижасини берди. 2001 йилда Хитойни Умумжаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиши мамлакатни экспортга йўналтирилганлигини янада кучайтирди. XXI асрда “бирор нарсани реал тарзда амалга ошириш” шиёри биринчи ўринга чиқди. 2006 йилда "Фан ва техникани ривожлантириш" дастури қабул қилинди. Ушбу дастур 2020 йилгача мўлжалланган эди. Унга биноан мамлакат 11та йўналишда инновацион муваффақиятга эришиши керак эди. Ушбу йўналишларга ахборот-коммуникация хизматлари, транспорт, қайта ишлаш саноати, миллий мудофа, кишлоқ хўжалиги, атроф муҳитни ҳимоя қилиш кабилар кирган. Дастурда умумий масалалар билан бир қаторда аниқ вазифалар белгиланди ва ушбу вазифаларни ҳал қилиш ҳукумат беш йиллик режаларида муҳим ўрин эгалаган.

Д.Трамп АҚШ президенти лавозимида келиши билан АҚШ ва Хитой ўртасидаги алоқалар кескин ёмонлашди. Хитойнинг юқори технологиялар соҳасидаги муваффақиятлари АҚШ ҳукуматини ховотирга соларди. Мисол учун АҚШ 4G тармоқларини ишлаб чиқишда жаҳонда етакчи бўлган бўлса, 5G бўйича Пекин Вашингтонни айрим соҳаларда ортда қолдира бошлади. Хитой ишланмаларининг юқори даражада рақобатбардошлиги ва уларни фаол Ғарбга экспорти Хитойни АҚШ томонидан “стратегик рақиб ва асосий таҳдид” сифатида қабул қилинишига олиб келди. АҚШ Пекинни интеллектуал мулкларни ва тижорат сирларини ўғирлашда, юқори технологияларни узатишга мажбур қилувчи фирром савдо амалиётида айиблади. Икки мамлакат ўзаро савдо алоқалари “савдо уруши” ҳолатига ўтишни бошлади ва ушбу урушнинг асосий қуроли “ўзаро чекловлар” бўлди.

АҚШнинг Хитойга нисбатан санкцияларининг устувор йўналишлари. Вашингтон Ғарб гегемониясига таҳдид солувчи мамлакатларда юқоритехнологик тармоқларини ривожланишини сусайтиришга қаратилган. Иккинчидан санкциялар миллий иқтисодиёт учун катта аҳамиятга эга бўлган рақобатбардош тармоқларга қарши йўналтирилади. Хитойда бундай тармоқлар қаторига мамлакат экспортида етакчилик қилувчи электроника ва уй хўжалик маиший электр техникаси тармоқлари киради.

XXI асрнинг иккинчи ўн йиллигида АҚШ Хитойнинг телекоммуникация соҳасидаги етакчилари бўлган Huawei ва ZTE компанияларига нисбатан чекловлар киритди. Ўша даврда Huawei жаҳонда смартфон ишлаб чиқарувчи компаниялар ўртасида жаҳонда иккинчи ўринни эгалаб турган эди. ZTE ушбу рўйхатда кучли ўнталикдан жой олган эди.

Huawei компанияси йиллар давомида инновацияга харажатлари бўйича жаҳонда учинчи ўрин эгаллаб келган. Натижада 2016 йилда АҚШ ҳукумати ушбу компанияни АҚШ фуқаролари орқасидан айғоқчиликда айблаб унинг маҳсулотларидан давлат ташкилотларига фойдаланишни ман этади. 2018 йилда эса компания "хорижий ишлаб чиқарувчилар қора рўйхати"га расман киритилган. Ҳозирги кунгача ушбу компанияга нисбатан босим сусайтирилмаган.

Шунингдек сунний интелект технологияси ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш соҳаларида АҚШ ва Хитой ўртасида иқтисодий рақобат мавжуд. 2017 йилда Хитойда сунний интелектни ривожлантириш дастури қабул қилинган. Мазкур дастур 2030 йилгача мўлжалланган бўлиб унинг пировард натижасига кўра Хитой инновацион типдаги давлатга айланиши керак. Бу эса АҚШ томонидан чеклов чоралари жорий қилинишига олиб келади.

Хитойни атом энергияси соҳасидаги муваффақиятларини эътироф этиш керак. Ҳозирда хитойда 55 та энергия блокдан фойдаланилади, АҚШда эса 93 энергия блокдан фойдаланилади. 2020 йилда Хитой биринчи ядро реактори "Хуалун"ни муваффақиятли топширилди, иккинчи реактор устида ишлар давом эттирилмоқда. Бунда юқори технологиялар Франция ва Америка аналогларини нусха қилиш орқали олинган.

Савдо урушининг дастлабки босқичида икки мамлакат ўртасидаги кураш асосан савдо тўсиқларидан ташкил топган ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилиш кўринишида бўлган. 2018 йилда Вашингтон умумий қиймати йилига 34 миллиард долларлик 818 турдаги Хитой товарларига 25 фоизли қўшимча божхона божини жорий қилди. Хитой эса бунга жавобан бир қатор америка импорт маҳсулотларига божхона божини оширди. Савдо тўсиқларининг энг юқори даражасига 2019 йил август ойида эришилди. Бундай АҚШ умумий қиймати 250 млрд долларга тенг Хитой товарларига савдо тўсиқларини жорий қилган ва АҚШ компаниялари активларини Хитойдан олиб чиқиш тўғрисида қарор қабул қилди. Кейинчалик Huawei ва СМИС каби Хитойнинг юқори технологик компанияларига қарши санкциялар жорий қилинди. Ушбу компанияларга

АҚШ ички бозори ёпилди ва АҚШдаги технологиялар, ҳамда эҳтиёт қисмларни етказиб бериш тўхтатилди. [4]

Хитой АҚШга ён беришни бошлаганидан кейин курашнинг шиддатини пасайтиришга эришилди. 2020 йил январида тузилган келишувга биноан Хитой АҚШдан 200 миллиард долларлик маҳсулотлар харид қилиш масъулиятини ўз зиммасига олди. Томонлар бир-бирининг пул кредит сиёсатига аралашмасликка, маҳаллий бозорга киришга тўсқинлик қилмасликка келишиб олишди. АҚШ эса импорт божаларини пасайтириш масъулиятини ўз зиммасига олди. Ушбу низо ўз якунига етмади. Хитой ўз зиммасига олган масъулиятни 57%га бажарди. Импорт божлари вақтинчалик бекор қилинди ва керакли бўлганида қайтарилиши мумкин. Энг асосийси Хитой илмий-техник салоҳиятини ривожлантиришда давом эттирди. Бу эса АҚШ томонидан асосий таҳдид деб ҳисоблан.

Ж. Байден АҚШ президент бўлганидан кейин Хитой-Америка муносабатлари яна ёмонлашди. Бунинг асосий сабаби АҚШ Хитойга нисбатан сиёсий даъволардан иборат. Жумладан, Шинжон ва Гонконгда инсон ҳуқуқларига амал қилмаслик, Жанубий Хитой денгизи муаммоси ва Тайвань масаласи. Вазият аста-секин кескинлашди. 2021йил декабр ойида Хитойда стратегик ўзгаришлар учун мас'ул бўлган йирик компанияларга қарши янги санкциялар пакети қабул қилинди. Пекин учун вазият ҳалокатли эмас эди, чунки бу соҳаларнинг аксарияти юқорида айтиб ўтилган "2006-2020 йилларда фан ва технологияни ривожлантириш дастури"нинг бир қисми эди. Ушбу дастурда кўзланган мақсадларининг аксариятига эришилди ва уни амалга ошириш шароитида Хитой ҳукумати мамлакат технологик суверенитетининг сақланишини таъминлади. Ушбу натижага хом-ашё ва ярим фабрикалар манбаларини диверсификацияси орқали эришилди.

АҚШ санкция босим механизми. АҚШни Хитой билан рақобатлаш механизми ва дастаклари "Миллий хавфсизлик стратегияси" каби ҳукумат дастурларида ўз аксини топган. Бундай асосий дастакларга қуйидагилар қиради: мамлакатга инвестицияларни ошириш, Хитой билан рақобатлашувчи мамлакатлар билан ҳамкорлик қилиш. Бу сиёсат қуйидагича амалга оширилади:

Биринчидан, бу хитойлик тадбиркорлар билан ҳамкорлик қиладиган америкалик юқори технологияли компаниялар учун маъмурий тўсиқларни жорий этишдан бошланди. Лицензияларни узатиш, асбоб-ускуналар, хизматлар, бутловчи қисимларни сотиш ва шу қабилар бевосита тақиқланади. 2022 йил 9 августда АҚШда "Чиплар тўғрисида"ги қонун қабул қилинган. Бир йилдан сўнг "Хавотирли мамлакатларда айрим технологияларга ва миллий хавфсизлик маҳсулотларига киритиладиган АҚШ инвестициялари оид муаммоларни ҳал этиш тўғрисида"ги қарор қабул қилинган.

Иккинчидан, хитойлик ишлаб чиқарувчилар ва уларнинг ходимлари тўғридан-тўғри киритилиши қора рўйхат деб аталадиган рўйхатга киритилди. Ушбу ҳужжат АҚШ резидентлари маъмурий таъқиб остида иш юрита

олмайдиган ёки ҳеч қандай битим туза олмайдиган одамлар ва компаниялар рўйхатидир.

Учинчидан, хитойлик ишлаб чиқарувчилар ва уларнинг ходимларини қора рўйхат киритилиши. Ушбу рўйхатга киритилган одамлар ва компаниялар билан АҚШ резидентлари бизнес юрита олмайдиган акс ҳолда улар ма'мурий жавобгарликка тортиладилар.

Тўртинчидан, жаҳон бозорлари устидан назоратни ўрнатиш ва унга янги иштирокчиларнинг, шу жумладан Хитойнинг кириб келишига йўл қўймаслик мақсадида дунёдаги энг йирик микрочиплар ва яримўтказгичлар етказиб берувчилари билан фаол иш олиб борилмоқда. Мисол учун сўнгги йилларда АҚШ, Корея Республикаси, Япония ва Тайванни ўз ичига олган Чип-4 альянси ташкил этилди. Бу соҳада Вашингтон учун маъқул бўлган қарорни қабул қилган мамлакатларга турли хил имтиёзлар тақдим этилади. АҚШда Тайваннинг TSMC ва корейнинг Samsung компаниялари заводлари очилиши ваъда қилинган.

Бешинчидан, АҚШда мамлакат рақобатбардошлигини ошириш учун 2022 йилда реиндустриализацияга қаратилган бир қатор ташаббуслар қабул қилинди. Бунда катта миқдордаги молиялаштиришга эга бўлган қуйидаги қонунлар қабул қилинган: “Чиплар ва фан тўғрисида”ги қонун (280 млрд.долл.), “Инфратузилмага инвестициялар ва иш ўринлари тўғрисида”ги қонун (550 млрд.долл.), “Инфляцияни пасайтириш тўғрисида”ги қонун (394 млрд.долл.).

Айни пайтда, Хитой Ташқи ишлар вазирлиги ҳисоб-китобларига кўра, 1000 дан ортиқ Хитой компаниялари АҚШ қора рўйхатига киритилган. Санкциялар маълум даражада ўз мақсадига эришди. Huawei трансмиллий компаниясининг молиявий кўрсаткичлари кескин ёмонлашди. ZTE ўз операцион фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлди. Хитойнинг йирик микрочип ишлаб чиқарувчи компанияларидан бири бўлган SMIC соф фойдаси 2019 йилдаги 1,6 трлн.юандан 2022 йилда 12,1 трлн.юангача камайди.

АҚШ технологик урушда режалаштирган ташаббусларни амалга оширишда айрим муаммолар мавжуд. Шундай қилиб, Вашингтоннинг асосий воситаси жаҳон бозоридаги энг рақобатбардош Хитой компанияларга нисбатан қўлланиладиган тўғридан-тўғри санкциялар ва Хитой учун зарур компонентларни етказиб беришни назорат қилишдан иборат.

Хитойнинг жавоб чеклов чоралари. Қўшма Штатлар томонидан санкциялар қўлланилиши бошланганда Пекин жавоб чораларини жорий этишга шошилмади ва ҳатто Вашингтонга ён босди. Энг катта ён босиш қадами 2020-йил 15-январда Пекин ва Вашингтон ўртасида савдо битимининг имзоланиши бўлди. Хитой Америка автомобиллари, самолётлари, хизматлари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва энергия ресурсларини харид қилишни кўпайтириш мажбуриятини ўзига олди. Аммо кўрилган чоралар Вашингтонни қониқтирмади ва босим давом этди.

Чекловлар сони ошиб бораётганини кўриб, Хитой АҚШга қарши жавоб чораларини жорий қилишни бошлади. Хитой ҳамкор мамлакатлардан янги таъминотчиларни излашдан ташқари, Америкадан маҳсулотларини харид қилишни чеклади, АҚШ ва унинг иттифоқчиларига зарур бўлган бир қатор товарларга экспорт назоратини жорий қилди. Ушбу тадбирлар АҚШ компанияларига жиддий зарар етказмади, аммо “намойиш самараси”га эга бўлди. Хитой микроэлектроник компонентларни АҚШ, Тайвань ва Япониядан харид қилиш ўрнига Корея Республикасига мурожаат қилди. Шунингдек Хитой нодир металлларнинг ишлаб чиқариш бўйича дунёда етакчи ҳисобланади ва бу металлларнинг экспортига чекловлар киритди. 2023 йил 1 августдан Хитой чиплар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган галлий ва германий экспорти чекланган. Ушбу элементларнинг жаҳон бўйича қазиб чиқарилишининг мос равишда 80-90% ва 60% Хитойга тўғри келади.

Санкция босимининг энг заиф нуқталарида Хитой унга қарши бўлган альянснинг алоҳида аъзолари билан мулоқот қилиш имкониятларини қидирмоқда. Хитой микроэлектроник компонентларни етказиб бериш бўйича Тайвань, Нидерландия ва Япония каби мамлакатларнинг ҳар бири билан алоҳида музокаралар олиб бормоқда. Жумладан, Нидерландияда жойлашган ASML компанияси микрочиплар ишлаб чиқариш учун литографик ускуналар етказиб беришни чеклаган, Япония бўлса “ишончсиз давлатларга”, биринчи навбатда, Хитойга 23 тоифадаги ускуналарни экспорт қилишни тақиқлаган. Ҳозирча бу уринишлар самарасиз бўлиб қолмоқда.

Хитойнинг АҚШ билан қарама-қаршиликдаги позитсияси сўнгги пайтларда мустаҳкамланди. Биринчидан, агар Huawei ва TSMC ўртасида микрочиплар ишлаб чиқариш бўйича қўшма лойиҳа муваффақиятли яқунланса, ушбу соҳадаги тўсиқлар муваффақиятли бартараф этилади. 2023-йил август ойида Huawei компанияси Америка Nvidia A100 видео картасига охшаб ишлайдиган график протсессор яратишини эълон қилди. Иккинчидан, Хитой ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий келишмовчиликларни муҳокама қилиш учун ишчи гуруҳ тузиш қарори Вашингтоннинг санкциялар сиёсати боши берк кўчага кириб қолганидан далолатдир.

Санкциялар урушининг юқори технологияли сектор ва Хитой иқтисодиётининг ривожланиши учун оқибатлари.

Хитой иқтисодиётининг энг заиф тармоғи микроэлектроника бўлиб қолмоқда. Аммо агар Huawei санкция босими оқибатларини бартараф эта олса ва 7 нм технологик жараёнли микрочипларни барқарор ишлаб чиқаришга эриша олса, бу санкция қўйилган бошқа мамлакатларига ижобий ўзгаришларга умид беради. Хитой иқтисодиётининг бошқа тармоқларига бўлган босим у қадар ката қийинчиликлар яратмайди.

Сўнгги йилларда Хитой иқтисодиётининг ўсиш суръатларида пасайиш кузатилмоқда. Масалан, 2022 йилда Хитой ялпи ички маҳсулоти режалаштирилган 5,5 фоиз ўрнига атиги 3 фоизга ошди. Бу санкциялар босими билан эмас, балки тизимли хавфларнинг тўпланиши, "ўрта даромад тузоғи" га яқинлашиш ва кўчмас мулк бозоридаги инқироз билан боғлиқ. 2022 йил октябрда Хитой Коммунистик партиясининг XX съезида Си

Цзиньпин Бош котиб этиб учинчи муддатга қайта сайлангандан кейин Хитой ички талабни рағбатлантириш, кўчмас мулк бозоридаги вазиятни нормаллаштириш, коронавирусга нисбатан нол тоқат сиёсатини бекор қилиш орқали иқтисодий ўсишни таъминлашга қаратилган давлат дастурларини эълон қилди. Коронавирусга қарши қаттиқ кураш фуқароларнинг мобиллигини чеклаб қўйди ва шу орқали иқтисодий ўсиш суръатларини пасайтирди. Натижада, 2023 йилнинг биринчи ярмида ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши прогноз кўрсаткичидан кўп бўлди. Яъни ялпи ички маҳсулот режалаштирилган 5 фоиз ўрнига 5,5 фоизга ўсди. Ҳозирги вақтда Хитой иқтисодий ривожланиши кўп жиҳатдан хизматлар соҳасига ва ички талабга асосланган. 2023 йилда хизмат кўрсатиш соҳасининг ўсиш суръати саноат ва қишлоқ хўжалигининг ўсиш суръатларидан юқори бўлди. Бундан ташқари Хитойда истеъмол товарлари чакана савдоси ҳажмининг тез ўсиши кузатилди.

Умуман юқорида қайд этилган муаммоларга қарамасдан АҚШ ва Хитой ўртасидаги санкциялар уруши узоқ давом этиши эҳтимоли юқорилигича қолмоқда. Глобаллашув жараёни таъсирида ушбу мамлакатлар ўзаро кучли боғлиқликка эга. 2008 йилдаги классик молия-иқтисодий инқироздан кейин бошланган деглобализация жараёни АҚШ ва Хитой ўртасидаги рақобатни янада кучайишига олиб келди. Санкцияларнинг нисбатан паст самарадорликка эгалигига ва аҳоли турмуш фаровонлигига салбий таъсирига қарамасдан ўрта муддатли даврда санкциялар кенг қўлланилиши давом этиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. *Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, and Barbara Oegg. Economic Sanctions Reconsidered, 3rd edition. November 2007. 233 с. [ISBN 978-0-88132-407-5](https://www.amazon.com/Economic-Sanctions-Reconsidered-3rd-edition-Gary-Clyde-Hufbauer/dp/0881324075).*
2. Ершов М. В. Российская экономика в условиях новых санкционных вызовов / Вопросы экономики, 2022 №12. Стр.5-23
3. Смородинская российский санкционный кризис. / ЭКО. 2023. №12. Стр.8-28
4. Заклязьминская Е.О. Санкционное противостояние Китая и США: к формированию новой архитектуры мировой экономики / ЭКО. 2023. №12. Стр.48-70
5. IMF. World Economic Outlook // IMF. July 2023: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>
6. https://vk.com/@mgimo_china-vneshnepoliticheskaya-koncepciya-knr-v-1980-e-gg-formula-iz